

Original paper

TALABALARGA NOMODDIY MADANIY MEROS RO'YXATLARINING YURITILISHI HAQIDA BILIM VA KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

© Tashmatova K.A.¹✉

¹ O'zbekiston Davlat San'at Va Madaniyat Instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada nomoddiy madaniy merosni asrash, targ'ib qilish va uni kelajak avlodga yetkazish bo'yicha xalqaro va milliy darajada olib borilayotgan ishlar, Konvensiyalar va ro'yxatlar asosida tizimli yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — talabalar ongida nomoddiy madaniy meros ro'yxatlari va ularga qo'yiladigan xalqaro talablar haqidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, ularning bu yo'nalishda amaliy va mas'uliyatli ishtirokini ta'minlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: metod sifatida xalqaro Konvensiya (2003), uning 16–17-moddalari, O'zbekiston tajribasi, ro'yxatlar yuritilishi, hamda interfaol metodlar, tajriba almashish, ekspeditsiyalar va AKT vositalari orqali ta'lim jarayoni o'rganiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: talabalar bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda madaniy merosga oid interaktiv metodlar, ekspeditsiyalar, texnologik vositalar, integratsion darslar va kreativ yondashuvlar yuqori natija bergani aniqlanmoqda. Reprezentativ ro'yxatga kiritish mezonlari hamda pedagogik omillar tahlil qilinadi.

XULOSA: nomoddiy madaniy meros borasidagi chuqur bilim va kompetensiyalarni rivojlantirish, talabalarni bu yo'nalishda mas'uliyatli ishtirokchi sifatida tayyorlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Milliy qadriyat va merosga iftixor tuyg'usini shakllantirish — barqaror ijtimoiy taraqqiyot garovidir.

Kalit so'zlar: nomoddiy madaniy meros, muhofaza, talaba, ro'yxat, interaktiv metod, pedagogik texnologiya, qadriyat, madaniyat.

Iqtibos uchun: Tashmatova K.A. Talabalarga nomoddiy madaniy meros ro'yxatlarining yuritilishi haqida bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.254–259.

РАЗВИВАТЬ У УЧАЩИХСЯ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СПИСКОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

© Ташматова К.А.¹✉

¹ Государственный Институт Искусств И Культуры, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются международные и национальные подходы к охране и популяризации нематериального культурного наследия, в частности его систематизация и ведение списков на основе Конвенции 2003 года.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — формирование у студентов знаний и навыков, связанных с ведением списков нематериального культурного наследия, а также развитие у них ответственности и интереса к сохранению культурных ценностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в основе исследования — международные правовые документы, в частности статьи 16–17 Конвенции, национальный опыт Узбекистана, методы активного обучения, экспедиции, ИКТ-средства, интеграция тем в учебные дисциплины.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что использование проектных, творческих и практико-ориентированных методов обучения значительно повышает уровень знаний студентов о культурных традициях. Также рассматриваются критерии включения в Репрезентативный список и ключевые педагогические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование у студентов устойчивых компетенций в области нематериального культурного наследия способствует развитию их личностной и гражданской позиции, а также подготовке конкурентоспособных специалистов в сфере культуры и образования.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, охрана, студенты, списки, методы обучения, технологии, ценности, культура.

Для цитирования: Ташматова К.А. Развивать у учащихся знания и умения по ведению списков нематериального культурного наследия.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.254–259.

TO DEVELOP STUDENTS' KNOWLEDGE AND SKILLS IN MAINTAINING LISTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

© Tashmatova K.A ¹✉

¹ Uzbekistan State Institute Of Arts And Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines international and national approaches to the safeguarding and transmission of intangible cultural heritage (ICH), focusing particularly on the systematic maintenance of heritage lists under the 2003 Convention.

AIM: the main aim of the study is to develop students' knowledge and skills related to the compilation of ICH lists and foster their awareness and responsibility in the preservation of national values.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on international documents (notably Articles 16–17 of the Convention), Uzbekistan's national practices, and teaching

methods such as interactive learning, cultural expeditions, digital tools, and curricular integration.

DISCUSSION AND RESULTS: it was found that practice-oriented and creative teaching approaches significantly increase students' understanding of cultural heritage. The article also outlines the criteria for inclusion in the Representative List and identifies key pedagogical factors.

CONCLUSION: cultivating competencies in ICH among students promotes civic responsibility, cultural pride, and professional readiness to engage in the protection and development of heritage in all spheres of society.

Keywords: intangible cultural heritage, preservation, students, heritage lists, interactive methods, educational technology, values, culture.

For citation: Tashmatova K.A. (2025) 'To develop students' knowledge and skills in maintaining lists of intangible cultural heritage', Inter education & global study, №4(1), pp. 254–259. (In Uzbek).

Jahonda nomoddiy madaniy merosni, asrash, targ'ib qilish va kelajak avlodga yetkazish bo'yicha juda ko'p samarali ishlar olib borilmoqda. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro Konvensiya 2003-yilda qabul qilinganidan so'ng, har bir ishtirokchi davlatning o'z hududida mavjud nomoddiy madaniy meros unsurlarini muhofaza qilishga oid talablari va tavsiyalari ishlab chiqildi. Respublikamiz miqyosida esa 2008-yilda O'zbekiston nomoddiy madaniy Konvensiyasining ishtirokchi davlatiga aylanganidan so'ng, Konvensiya moddalariga muvofiq qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Nomoddiy madaniy meros Konvensiyasida maqsadlar aniq va ravon keltirilgan. Ushbu maqsadlar jahon miqyosida madaniy turfa xillikni ta'minlashga, har bir xalqda mavjud nomoddiy madaniy meros unsurlarini muhofaza qilish, asrash va kelajak avlodga yetkazish bo'yicha tizimli ishlar olib borishni maqsad qilgan.

Jahon miqyosida Konvensiyaning 16-17-moddalariga binoan Nomoddiy madaniy merosning ikkita ro'yxati (Nomoddiy madaniy merosning reprezentativ ro'yxati, Nomoddiy madaniy merosning Tezkor muhofaza ro'yxati) yuritiladi. Ushbu ro'yxatlar operativ yo'riqnomada belgilangan talablar asosida yuritiladi.

Talabalarda nomoddiy madaniy meros borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda, xususan nomoddiy madaniy meros ro'yxatlarining shakllantirilishi ularga qo'yiladigan talablar talabalarga singdirilishi ayniqsa muhimdir. Chunki biz yetishtirayotgan kadrlar ishlab chiqarish amaliyotlari orqali o'z tajribalarini oshirishadi va kelajakda soha yuzasidan faoliyat olib borishadi. Chuqur bilim, malakaga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlar jamiyatning barcha sohalarini o'z o'rnini topshi shubhasiz.

Nomoddiy madaniy merosning Reprezentativ ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan unsur quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- Jahon madaniy turfa xilligini ifodalashga xizmat qilishi lozim. Nomoddiy madaniy meros Konvensiyasining 1-moddasiga muvofiq alohida shaxsga, guruhga va jamiyatga mansub bo'lgan nomoddiy madaniy meros muhofazasi tashkil etiladi. Unining milliy, mahalliy va xalqaro miyosida tan olinishiga va hurmat qilinishiga, hamkorlik va xalqaro yordam ko'rsatilishiga erishiladi. Demak, nomoddiy madaniy meros unsurlari hattoki alohida shaxsga tegishli bo'lsa ham, yoki guruh yoki jamoa uchunahamiyatli bo'lsa ko'lam jihatidan qanday darajada ekanligidan qat'iy nazar teng muhofaza qilinadi va madaniy turfa xillikning bir zarrasi sifatida hurmat qilinib, muhofazasi tashkil etiladi.
- Jamiyat uchun ahamiyatli bo'lishi lozim. Nomoddiy madaniy unsurlari ning barchasi jamiyat uchun ahamiyatli bo'lishi va ayni paytda jamiyat hayotida yashayotgan, yashovchan meros bo'lishini taqazo etadi.
- Davomiylik va avloddan-avlodga o'tkazish funksiyasi. Bu nomoddiy madaniy merosning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Har qanday nomoddiy madaniy meros unsuri o'z hududida davomli ravishda ajdodlardan avlodlarga o'tkazilishini qo'llab quvvatlaydi. Chunki bu unsurlar ana shu hususiyatiga hayotiylikini taminlaydi va yashovchan bo'ladi.
- Jamoaning roziligi va ishtiroki. Ushbu talab bo'yicha har qanday nomoddiy madaniy meros unsurining saqlanishi va rivojlanishi uchun ro'yxatlarga kiritilayotganda alabbat guruh, jamoa yoki alohida shaxsning roziligi olinadi va hujjat topshirish jarayonida ilov qilinadi.
- Hujjatlar va dallilar. Har bir yuborilayotgan nomoddiy madaniy meros unsuri Qo'mitaga taqdim etilyotganda albatta shu bo'yicha aniq hujjatlar belgilangan tartibda rasmiylashtirilishini va foto, video va audio materiallar qo'shimcha dalillar keltirishi lozim.

Nomoddiy madaniy meros va u haqida talabalar o'rtasida yangi bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilishda quyidagi asosiy ijhatlarga ahamiyat berish lozim.

Talabalarda fan yuzasidan amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish nazariy bilimlarga asoslanadi. Shu sababli pedagogik bilim, tajriba muhim ro'l o'ynaydi. Kasbiy kopmetensiyalarni rivojlanishda shaxsga xos xususiyatlarga hisobga olish va individual yondashuv har doim mkatta natijalarga olib keladi. Biz nomoddiy madaniy meros borasida xususan, nomoddiy madaniy merosga oid bilimlarni - reprezentativ ro'yxatlarni shakllantirishga oid ko'nikmalarni rivojlantirishda asosiy pedagogic omillarni hisobga olish lozim.

Talabalar ongida o'z milliy qadriyatlari va madaniy merosga nisbatan qiziqish va iftixor tuyg'usini uyg'otish va madaniy merosni saqlash va rivojlantirishdagi shaxsiy mas'uliyatni his qilishga o'rgatish negizida quyidagi pedagogic omillar aniqlandi.

Talabalarda nomoddiy madaniy merosga oid bilimlarni rivojlantirishdagi asosiy pedagogic omillar

1-rasm. Talabalarda nomoddiy madaniy merosga oid bilimlarni rivojlantirishdagi asosiy pedagogik omillar.

1. Interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanish - Bahs-munozaralar, seminarlar, loyihalar va amaliy mashg'ulotlar orqali faol ishtirokni ta'minlash. "Madaniy meros" mavzusida rolli o'yinlar, simulyatsiyalar orqali bilimlarni jonlantirish.

2. Amaliy mashg'ulot va ekspeditsiyalar tashkil etish - Muzeylarga, tarixiy yodgorliklarga va madaniy tadbirlarga tashriflar uyushtirish. Mahalliy hunarmandlar, san'atkorlar va folklor vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish.

3. O'zaro hamkorlik va tajriba almashish - Ustozlar, olimlar va amaliyotchi mutaxassislar bilan seminarlar va ustaxonalar tashkil etish. Turli hududlardagi nomoddiy madaniy meros namunalari taqqoslash va o'rganish.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish - virtual ekskursiyalar, multimedia taqdimotlar, raqamli platformalarda madaniy meros bilan tanishtirish. Madaniy merosga oid mobil ilovalar va onlayn resurslardan foydalanish.

5. O'quv dasturlariga madaniy meros mavzularini integratsiya qilish - Tarix, adabiyot, san'at, falsafa kabi fanlar doirasida nomoddiy madaniy merosga doir bilimlarni berish. Ixtisoslashgan kurslar, modullar va tanlov darslarini joriy qilish.

6. Tarixiy shaxslar va namunaviy hodisalarni o'rganish - Mashhur tarixiy shaxslar, ularning madaniyatga qo'shgan hissasini talabalarga yetkazish. Tarixiy voqealar va marosimlarning bugungi ahamiyatini tahlil qilish.

7. Ijodiy faoliyatni rag'batlantirish - Talabalarga folklor, milliy hunarmandchilik, an'anaviy musiqa va raqs turlari bilan shug'ullanish imkoniyatlarini yaratish. Nomoddiy madaniy merosga bag'ishlangan esse, maqola, videolar tayyorlash va taqdim etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 oktyabrda "2010-2020 yillarda nomoddiy madaniy meros ob'yektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanish davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 222-sonli Qarori.
2. Mahkamova M. Pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012. - 184 b.
3. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha Konvensiyani amalga oshirish bo'yicha operativ yo'riqnoma.
4. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro Konvensiya.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tashmatova Kamola Abdurashidovna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [Ташматова Камола Абдурашидовна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,], [Tashmatova Kamola Abdurashidovna doctor of philosophy (phd) in pedagogical sciences]; manzil: O'zbekiston Respublikasi Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. 100164, [адрес: Республика Узбекистан г. Ташкент Мирзо Улугбекский район, голая Дача 127 «а» дом. 100164], [address: Republic of Uzbekistan, Tashkent, Mirzo Ulugbek district, naked Cottage 127 "a" house. 100164]